

Doc. dr. sc. Dragana Bjelić Gaćeša,*
Docentica,
Pravni fakultet Osijek, Sveučilište
„J. J. Strossmayera” u Osijeku,
Republika Hrvatska

UDK: 349.2:331.322(497.5)

DOI: 10.5281/zenodo.14514656

IZAZOVI U OSTVARIVANJU PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR RADNIKA NA DUGOTRAJNOM BOLOVANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ**

Apstrakt: Pravo na plaćeni godišnji odmor jedno je od temeljnih prava iz radnog odnosa i kao takvo inkorporirano u niz pravnih akata, kako na međunarodnoj i regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini. Svrha ovoga prava je omogućiti radniku odmor od fizičkog i/ili psihičkog rada, omogućiti mu uživanje u opuštanju i razonodi, kako bi se njegove radne sposobnosti obnovile. Pravo na plaćeni godišnji odmor, sukladno praksi Suda pravde EU, smatra se posebno važnim načelom socijalnog prava Zajednice, zbog čega se mora priznati svakom radniku, neovisno o njegovom zdravstvenom stanju. Ipak, u Republici Hrvatskoj, za radnike koji su bili na dugotrajnom bolovanju, ostvarivanje prava na plaćeni godišnji odmor nakon povratka na rad praćeno je značajnim poteškoćama. Aktualni hrvatski Zakon o radu, u kontekstu instituta prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, odredbama čl. 84. navodi da radnik koji, zbog bolesti, godišnji odmor ne iskoristi u cijelosti ili djelomično u onoj kalendarskoj godini u kojoj ga je stekao ima pravo iskoristiti ga po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Postavlja se pitanje, kako će se u navedenu odredbu uklopiti radnik koji je na dugotrajnom bolovanju proveo dvije, tri ili više godina? Hoće li ga ovakvo zakonsko rješenje lišiti prava na plaćeni godišnji odmor? Cilj rada je analizirati relevantne odredbe hrvatskog

* dbjelicga@pravos.hr, ORCID ID 0000-0002-7007-3980

** Objavljivanje ovoga rada djelomično je poduprto internim znanstveno-istraživačkim projektom pod nazivom Radno pravo pred izazovima 21. stoljeća: transformacija, humanizacija, diskriminacija i jednakost (IP-PRAVOS-3), Pravnog fakulteta Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Rad je pod istim naslovom prezentiran na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Pravni principi u savremenom pravu“, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Niš, 19.04.2024.

pozitivnog prava koje se tiču prava na plaćeni godišnji odmor i mogućnosti njegovog prenošenja, staviti ih u korelaciju s relevantnim europskim direktivama i odlukama Suda pravde EU te zaključiti o njihovoj usklađenosti i utjecaju na položaj radnika i poslodavaca u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: pravo na godišnji odmor, dugotrajno bolovanje, hrvatski Zakon o radu, Sud pravde EU.

1. Uvodna razmatranja

Pravo na plaćeni godišnji odmor jedno je od temeljnih prava iz radnog odnosa, a njegovo korištenje korisno je, kako za radnika, tako i za poslodavca. Istraživanja pokazuju da korištenje godišnjeg odmora povećava produktivnost radnika do 40%, a u isto vrijeme smanjuje rizik od bolovanja za 28%.¹ Korištenje godišnjeg odmora omogućuje radniku odmor od stresa i zahtjeva radnog mjesta. Studije pokazuju da maksimalni napor koji radnik ulaže na radnom mjestu kroz dulje vrijeme, radnika izlaže većem riziku od ozbiljnih zdravstvenih problema poput srčanog i moždanog udara, zbog čega se korištenje godišnjeg odmora čini nužnim za očuvanje zdravlja radnika.² Nadalje, korištenje godišnjeg odmora može imati pozitivni učinak na ravnotežu između poslovnog i privatnog života radnika. Provedena istraživanja pokazala su i da se tijekom godišnjeg odmora radnika poboljšava njegovo zdravstveno stanje i raspoloženje, smanjuje se razina napetosti, a u isto vrijeme povećava razina energije i zadovoljstva (De Bloom, Geurts, Taris, Sonnentag, De Weerth, Kompier, 2010: 196). Godišnji odmor pozitivno djeluje i na stvaranje psihološke otpornosti u odnosu na budući stres (De Bloom, Geurts, Kompier, 2012: 630). Gump i Matthews ističu da nekorištenje godišnjeg odmora može biti povezano i s preranom smrću (Gump, Matthews, 2000: 608-612).

Pravo na plaćeni godišnji odmor utvrđeno je člankom 31. stavkom 2. Povelje EU o temeljnim pravima³ prema kojemu „svaki radnik ima pravo na ograničene najduljeg radnog vremena, na dnevni i tjedni odmor te na plaćeni godišnji odmor“. Prema stajalištu koje je Sud pravde EU izrazio u svojoj odluci u

¹ EURES (EUROpean Employment Services: *Why you should always use your annual leave*, Retrieved 15, July 2024, from https://eures.europa.eu/why-you-should-always-use-your-annual-leave-2022-09-16_en.

² EURES (EUROpean Employment Services: *Why you should always use your annual leave*, Retrieved 15, July 2024, from https://eures.europa.eu/why-you-should-always-use-your-annual-leave-2022-09-16_en

³ Charter of Fundamental Rights of the EU, *Official Journal of the European Communities*, C 364/01, 2000..

predmetu C-684/16⁴ navedena odredba Povelje sama je po sebi dovoljna da radnicima dodijeli pravo na koje se oni mogu pozivati u sporovima protiv poslodavca. Nadalje, prema odredbama članka 7. Direktive 2003/88/ EZ,⁵ države članice moraju radnicima jamčiti najmanje četiri tjedna plaćenog godišnjeg odmora. Navedena odredba implementirana je i u hrvatski Zakon o radu,⁶ a propust poslodavca da radniku osigura korištenje plaćenog godišnjeg odmora rezultira njegovom prekršajnom odgovornošću. Unatoč tome, poseban problem u radnopravnom zakonodavstvu Republike Hrvatske predstavljaju odredbe o razdobljima prijenosa neiskorištenog plaćenog godišnjeg odmora. Navedene odredbe izazivaju značajne poteškoće onim radnicima u Republici Hrvatskoj koji su na bolovanju neprekidno proveli više godina i koji nakon povratka na posao žele iskoristiti, zbog bolovanja, neiskorišteni godišnji odmor.

2. Pravni izvori prava na plaćeni godišnji odmor

Pravo na plaćeni godišnji odmor inkorporirano je u niz pravnih akata kako na međunarodnoj, tako i na regionalnoj i nacionalnoj razini. Za potrebe ovoga rada i na ovom mjestu, pažnja će se posvetiti samo pojedinim izvorima i to: jednom međunarodnom specijaliziranom izvoru, jednom europskom sekundarnom izvoru te dvama nacionalnim (hrvatskim) izvorima prava. U kontekstu međunarodnih specijaliziranih izvora prava analizirati će se odredbe Konvencije 132 - Konvencije o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana).⁷ Za institut prijenosa godišnjeg odmora iznimno značenje imaju odredbe članka 9. Konvencije. Sukladno odredbama spomenutog članka „dio plaćenog godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju od dva radna tjedna⁸ odobrava se i koristi najkasnije u roku od godine dana, a ostatak plaćenog godišnjeg odmora najkasnije u roku od osamnaest mjeseci, od kraja godine u kojoj je ostvareno pravo na odmor (Čl. 8. i 9. Konvencije 132). Dakle, u pravilu, neiskorišteni dio

⁴ Case C-684/16 *Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften* [2018], paragraf 74

⁵ Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena, *Službeni list*, 299/2003.

⁶ Zakon o radu, *Narodne novine*. Br. 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/2022, 46/2023, 64/2023.

⁷ Konvencija 132 - Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana), *Narodne novine*, 3/2002.

⁸ „Nadležna vlast ili odgovarajuće tijelo u svakoj državi mogu odobriti raspoređivanje plaćenog godišnjeg odmora u dijelove. Jedan od dijelova mora biti u trajanju od najmanje dva radna tjedna neprekidno, osim ako nije drukčije predviđeno nekim sporazumom koji se primjenjuje na poslodavca i dotičnu zaposlenu osobu i pod uvjetom da je ta osoba na temelju dužine svog radnog odnosa stekla pravo na to razdoblje.” (Čl. 8 Konvencije).

godišnjeg odmora moguće je prenijeti i iskoristiti najkasnije u roku od osamnaest mjeseci od isteka godine u kojoj je pravo na godišnji odmor stečeno. Navedeno vrijedi samo ukoliko ne postoji pristanak radnika da se korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora prolongira i nakon proteka roka od 18 mjeseci od kraja godine u kojoj je pravo na godišnji odmor ostvareno.⁹

U kontekstu europskih sekundarnih izvora prava analizirati će se odredbe Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena.¹⁰ U kontekstu godišnjeg odmora Direktiva naglašava pravo svakog radnika na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, pri čemu se uvjeti za stjecanje prava i za odobravanje godišnjeg odmora utvrđuju nacionalnim propisima i/ili praksom (Čl. 7. st. 1. Direktive). Istom Direktivom je otklonjena mogućnost zamjene najkraćeg godišnjeg odmora novčanom naknadom. Mogućnost isplate odgovarajuće novčane naknade umjesto godišnjeg odmora predviđena je jedino u slučaju prestanka radnog odnosa (Čl. 7. st. 1. Direktive). Analizirajući odredbe spomenute Direktive, evidentno je da ista ne sadrži ikakve posebne odredbe o institutu prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću godinu. Dakle, iz teksta Direktive ne proizlazi da je “zakonodavac Unije imao namjeru urediti razdoblja prijenosa”.¹¹ Međutim, važno je istaknuti da Direktiva naglašava da „u pogledu organizacije radnog vremena treba uzeti u obzir načela Međunarodne organizacije rada, uključujući i načela koja se odnose na noćni rad“ (Čl. 6. Direktive).

U kontekstu nacionalnih izvora radnog prava, u nastavku rada, analizirati će se odredbe Ustava Republike Hrvatske kao i odredbe aktualnog Zakona o radu Republike Hrvatske.

Ustav Republike Hrvatske¹², kao najviši pravni akt Republike Hrvatske, propisuje pravo svakog zaposlenika na tjedni i plaćeni godišnji odmor ističući ga kao pravo kojeg se nije moguće odreći (Čl. 56. st.3. Ustava RH). Treba naglasiti da je prethodno navedena odredba Ustava, ujedno i jedina odredba koja se tiče problematike godišnjeg odmora. Detaljnije odredbe o godišnjem

⁹ U tom smislu, “Korištenje svakog dijela godišnjeg odmora koji je duži od navedenog minimuma može se odgoditi, uz pristanak dotične zaposlene osobe, do nekog daljnjeg utvrđenog roka nakon proteka razdoblja navedenog u stavku 1“ (članak 9. st. 2. Konvencije).

¹⁰ Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena, *Službeni list*, 299/2003.

¹¹ Mišljenje nezavisne odvjetnice Tamare Čapeta u spojenim predmetima C-271/22 do C-275/22 *XT (C-271/22), KH (C-272/22), BX (C-273/22), FH (C-274/22), NW (275/22) v Keolis Agen SARL* [2023] paragraf 39.

¹² Ustav Republike Hrvatske, *Narodne novine*, br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.

odmoru, kao i mogućnosti njegovog prenošenja, očekivano, sadrži hrvatski Zakon o radu Republike Hrvatske.¹³ Uzimajući u obzir činjenicu da ovaj rad u fokusu pažnje ima izazove, točnije poteškoće s kojima se u želji da realiziraju pravo na plaćeni godišnji odmor susreću radnici na dugotrajnom bolovanju, u nastavku rada pažnja će se posvetiti analizi onih odredbi Zakona o radu koje se tiču mogućnosti prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću godinu zbog bolesti. U tom smislu, iznimnu važnost ima odredba članka 84. stavka 4. Zakona o radu prema kojoj: „Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na roditeljski, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.” Slijedom citirane odredbe, korištenje godišnjeg odmora za radnika na dugotrajnom bolovanju moguće je samo do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Da je tomu tako jasno potvrđuje i Mišljenje o primjeni Zakona o radu, točnije o primjeni odredbe članka 84. st. 4. koje je dalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, stručni nositelj pripreme općeg propisa o radu. Spomenuto Ministarstvo na svojoj službenoj internet stranici navodi: „Odredbom članka 84. stavka 4. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), o prenošenju godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti, omogućeno je radniku da isti iskoristi po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Ovom odredbom kogentne naravi, štiti se radnika od mogućih odgoda i zakidanja u pravovremenom ostvarivanju njegova prava na plaćeni godišnji odmor, na način da se Zakonom utvrđuje mogućnost prenošenja godišnjeg odmora te određuje krajnji rok do kojega poslodavac mora osigurati radniku korištenje pripadajućeg godišnjeg odmora. Sukladno citiranoj zakonskoj odredbi, radnik koji bi se nakon bolovanja (privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti) vratio na rad sredinom lipnja tekuće godine i koji zbog bolesti nije iskoristio godišnji odmor za prethodnu kalendarsku godinu, imao bi pravo stečeni godišnji odmor iz prethodne godine prenijeti i iskoristiti do 30. lipnja tekuće godine. Nakon toga datuma, godišnji odmor iz prethodne kalendarske godine više se ne bi mogao iskoristiti. Drugim riječima, u slučaju okončanja radnikove privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti tijekom mjeseca lipnja tekuće godine, uslijed čega nakon povratka na rad radnik ne bi „stigao” u cijelosti iskoristiti godišnji odmor iz prethodne kalendarske godine koji je započeo, poslodavac ne bi bio dužan tome radniku nakon 30. lipnja osigurati korištenje godišnjeg odmora za prethodnu kalendarsku godinu, niti bi radi toga mogao trpjeti štetne posljedice. Poslodavac koji bi,

¹³ Zakon o radu, *Narodne novine*, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23.

u takvome pretpostavljenom slučaju, s radnikom dogovorio da se započeto korištenje godišnjeg odmora stečenog u prethodnoj godini, nastavi bez prekida i nakon 30. lipnja, sve do njegova isteka u cijelosti, mogao bi radi toga, nakon inspekcijskog nadzora, ipak prekršajno odgovarati, unatoč tome što sama priroda takva dogovora postignutog na zahtjev radnika, ne bi upućivala na namjeru zlouporabe prava radnika zaštićenog kogentnom normom. Takvo stajalište izražava novija sudska praksa Visokog prekršajnog suda (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2023). Nakon 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, poslodavac nema obvezu omogućiti radniku korištenje (zbog bolesti) neiskorištenog godišnjeg odmora, niti zbog toga poslodavac može biti na bilo koji način sankcioniran. Upravo suprotno, sankcijama bi mogao biti izložen onaj poslodavac koji bi radniku omogućio korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora nakon 30. lipnja sljedeće godine, što potvrđuju i recentne odluke Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske?! Ovdje se osnovano postavljaju sljedeća pitanja, na koja će se nastojat odgovoriti u nastavku:

1. Kako će se u prethodno naznačene odredbe Zakona o radu i njihova tumačenja uklopiti radnici koji su na bolovanju proveli neprekidno dvije ili više godina?
2. U kojoj mjeri prethodno naznačeno Mišljenje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, snagom svog autoriteta može utjecati na hrvatske (općinske) sudove pred koje se postavljaju zahtjevi za priznavanjem prava na plaćeni godišnji odmor (ili isplatu odgovarajuće novčane naknade) radnika na dugotrajnom bolovanju?
3. Je li odredba članka 84. stavka 4. Zakona o radu u skladu s relevantnim europskim direktivama i praksom suda pravde Europske Unije?

3. Prijenos plaćenog godišnjeg odmora radnika na dugotrajnom bolovanju u odlukama Suda pravde Europske Unije

Treba podsjetiti da Sud pravde EU, između ostalog, daje mišljenja o tumačenju i primjeni prava Europske Unije, a nacionalni sudovi mu se obraćaju kako bi otklonili pogreške učinjene prilikom implementacije europske pravne stečevine u nacionalni pravni korpus, kao i prilikom neusklađenosti nacionalnog i europskog prava (Europski parlament, 2024). U ovom poglavlju, analizirati će se neke od odluka Suda pravde EU u predmetima koji su se ticali mogućnosti prenošenja godišnjeg odmora radnika na dugotrajnom bolovanju, a koje su obvezujuće za sve, pa i za hrvatske sudove. Za svaki od analiziranih

predmeta prikazati će se činjenično stanje, pitanja upućena Sudu od strane nacionalnih sudova, te odluka Suda pravde EU.

3.1. Spojeni predmeti C-350/06¹⁴ i C- 520/06¹⁵ (Schultz-Hoff and Others)

3.1.1. Činjenično stanje C-350/06

Gospodin Schultz -Hoff proveo je na bolovanju godinu dana, a nakon toga mu 30. rujna 2005. godine prestaje radni odnos (*Schultz-Hoff and Others*, para. 11). Međutim, Schultz-Hoff je 13. svibnja 2005. godine zatražio od poslodavca da mu omogući da od 1. lipnja počne koristiti godišnji odmor za 2004. godinu, ali ovakav zahtjev poslodavac je odbio uz obrazloženje da nadležna liječnička služba treba utvrditi je li Schultz-Hoff sposoban za rad. U rujnu 2005. godine utvrđeno je da je Schultz-Hoff nesposoban za rad pa je ostvario pravo na mirovinu i to retroaktivno od 1. ožujka 2005. godine (*Schultz-Hoff and Others*, para.12). Nakon toga, Schultz-Hoff podnosi tužbu tražeći isplatu novčane naknade za neiskorištene dane godišnjeg odmora za 2004. i 2005. godinu. Međutim, na ovakav tužbeni zahtjev poslodavac odgovara da Schultz- Hoff nije godišnji odmor iskoristio iz razloga koji su s njim povezani, uslijed čega je pravo na godišnji odmor ugašeno, a što se reflektira i na pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor koje je također ugašeno. Radni sud odbacuje tužbu Schultz-Hoffa, nakon čega on izjavljuje žalbu Višem radnom sudu. Viši radni sud prekida postupak i Sudu pravde EU upućuje pitanja na prethodno odlučivanje (*Schultz-Hoff and Others*, para. 13,14, 15 i 17).

3.1.2. Prethodna pitanja

Viši radni sud je Sudu pravde EU uputio na prethodno odlučivanje pitanja koja su se ticala tumačenja čl.7. Direktive 2003/88/EZ i to između ostalih, sljedeća pitanja:

Treba li članak 7. st. 1. Direktive tumačiti tako da isključuje nacionalno zakonodavstvo ili praksu prema kojoj plaćeni godišnji odmor prestaje na kraju godine dopusta i/ili razdoblja prijenosa utvrđenih nacionalnim pravom, ako je radnik bio na bolovanju cijelu ili dio godine i ako je njegova nesposobnost za rad trajala do prestanka radnog odnosa (*Schultz-Hoff and Others*, para. 33)?

Treba li se članak 7. st. 2. Direktive tumačiti tako da isključuje nacionalno zakonodavstvo ili praksu prema kojoj pravo na novčanu naknadu za neiskorišteni plaćeni godišnji odmor nema radnik koji je na bolovanju proveo dio ili cijelu godinu dopusta i/ili razdoblja prijenosa? (*Schultz-Hoff and Others*, para. 53)?

¹⁴ Case C-350/06 *Gerhard Schultz-Hoff v Deutsche Rentenversicherung Bund* [2009]

¹⁵ Case C-520/06 *Stringer and Others v Her Majesty's Revenue and Customs* [2009]

3.1.3. Odluka Suda pravde EU

U odnosu na prvo naznačeno pitanje Sud je odlučio da se članak 7. st. 1. Direktive 2003/88 mora tumačiti na način da isključuje nacionalno zakonodavstvo ili praksu koja predviđa da pravo na plaćeni godišnji odmor prestaje na kraju godine dopusta i /ili razdoblja prijenosa utvrđenih nacionalnim pravom, čak i ako je radnik bio na bolovanju tijekom cijele ili dijela godine dopusta i ako je njegova nesposobnost za rad trajala do prestanka radnog odnosa, zbog čega nije imao mogućnost odnosno priliku korištenja plaćenog godišnjeg odmora (*Schultz-Hoff and Others*, para. 63, t. 2). Dakle, slijedom navedenog, moglo bi se zaključiti da članak 7. stavak 1. Direktive, u pravilu, ne isključuje nacionalno zakonodavstvo ili praksu kojim se uređuju uvjeti za ostvarivanje prava na plaćeni godišnji odmor, uključujući i gubitak prava na plaćeni godišnji odmor na kraju godine dopusta i /ili razdoblja prijenosa, ali samo pod uvjetom da je radnik imao mogućnost korištenja plaćenog godišnjeg odmora, a tu mogućnost nije iskoristio.

U kontekstu drugog pitanja Sud je odlučio da se članak 7. st. 2. Direktive 2003/88 mora tumačiti na način da isključuje nacionalno zakonodavstvo ili praksu prema kojoj, nakon prestanka radnog odnosa, pravo na naknadu umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora nema radnik koji je bio na bolovanju tijekom cijele ili dijela godine dopusta i/ili razdoblja prijenosa, a zbog čega nije niti imao mogućnost korištenja plaćenog godišnjeg odmora (*Schultz-Hoff and Others*, para.63, t. 3). Dakle, može se zaključiti da Direktiva pravo na plaćeni godišnji odmor i pravo na naknadu umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora u odnosu na radnika koji nije mogao koristiti plaćeni godišnji odmor iz razloga koji su bili izvan njegove kontrole tretira kao dva aspekta jednog prava. Odluka Suda u spojenim predmetima *Schultz-Hoff and Others* ima iznimno značenje budući da je u njoj Sud istaknuo da se pravo na plaćeni godišnji odmor mora smatrati posebno važnim načelom prava Zajednice zbog čega ga treba priznati svakom radniku, bez obzira na njegovo zdravstveno stanje (*Schultz-Hoff and Others*, para.54). Ovakav stav Suda biti će naglašavan i u njegovim kasnijim presudama. Stav je Suda da Direktiva u pogledu prava na plaćeni godišnji odmor ne pravi razliku između radnika koji su bili na bolovanju (kratkotrajnom ili dugotrajnom) i onih radnika koji su radili tijekom godine dopusta (*Schultz-Hoff and Others*, para.40). Ovakav stav Sud će isticati i u svojoj kasnijoj odluci donesenoj 2020. godine u spojenim predmetima C-762/18¹⁶ i C-37/19.¹⁷

Predmeti koji će se obraditi u nastavku rada imaju iznimno značenje u kontekstu trajanja razdoblja prijenosa prava na plaćeni godišnji odmor.

¹⁶ Case C-762/18 QH protiv Vrhoven kasacionen sad na Republika Bulgaria [2020]

¹⁷ Case C-37/19 CV protiv Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo [2020]

3.2. Predmet C-337/10¹⁸ (Neidel)

3.2.1. Činjenično stanje

Gospodin Neidel je 1970. godine počeo raditi kao vatrogasac u javnim službama grada Frankfurta na Majni i imao je status javnog službenika (*Neidel*, para. 13). Međutim, od 12. lipnja 2007. godine Neidel nije bio sposoban za službu iz zdravstvenih razloga, zbog čega je 2009. godine, s navršениh 60 godina života, umirovljen (*Neidel*, para. 14). Gospodin Neidel je za 2007. godinu ostvario pravo na 31 dan plaćenog godišnjeg odmora, 35 dana za 2008. godinu, a 34 dana za 2009. godinu. Budući da je u 2007. godini iskoristio 14 dana godišnjeg odmora, ostalo mu je neiskorišteno ukupno 86 dana plaćenog godišnjeg odmora što je ekvivalentno 16.821,60 eura bruto (*Neidel*, para. 16). S obzirom na navedeno gospodin Neidel je podnio zahtjev u kojemu je tražio da mu se umjesto neiskorištenih dana plaćenog godišnjeg odmora isplati naknada u prethodno navedenom iznosu. Međutim, poslodavac je takav njegov zahtjev odbio ističući da članak 7. stavak 2. Direktive 2003/88 nije primjenjiv na državne i javne službenike kao i da odlazak u mirovinu ne predstavlja situaciju u kojoj radni odnos prestaje u smislu članka 7. stavka 2. Direktive (*Neidel*, para. 17). Nakon toga, Neidel podnosi tužbu Upravnom sudu Frankfurt na Majni koji prekida postupak i Sudu pravde EU upućuje pitanja na prethodnu odluku (*Neidel*, para. 18).

3.2.2. Prethodna pitanja

Upravni sud je Sudu pravde EU uputio na prethodno odlučivanje pitanja koja su se ticala tumačenja članka 7. Direktive 2003/88 i to, između ostalih, sljedeća pitanja:

Može li javni službenik koji je otišao u mirovinu, pravo na isplatu naknade za godišnji odmor temeljiti izravno na članku 7. st. 2. Direktive 2003/88 ako je bio spriječen raditi zbog bolesti i stoga nije mogao uzeti dopust u vidu izostanka s posla? (*Neidel*, para. 18. t. 4.)

Može li pravo na isplatu naknade umjesto neiskorištenog plaćenog godišnjeg odmora biti barem djelomično onemogućeno preuranjenim gubitkom prava na godišnji odmor propisanog nacionalnim pravom? (*Neidel*, para. 18, t. 5).

3.2.3. Odluka Suda pravde EU

U odnosu na prvo pitanje upućeno Sudu, isti je ponovio svoje tumačenje izraženo u prethodno analiziranom predmetu *Schultz-Hoff and Others*. Naime, Sud opetovano naglašava da prestankom radnog odnosa radnik više ne može

¹⁸ Case C-337/10 *Georg Neidel v Stadt Frankfurt am Main* [2012]

koristiti pravo na plaćeni godišnji odmor, a kako bi se spriječilo da uslijed toga radnik izgubi navedeno pravo, članak 7. st. 2. Direktive propisuje da u tom slučaju radnik ima pravo na naknadu (*Neidel*, para. 29). Nadalje, Sud ponavlja da se članak 7. st. 2. Direktive mora tumačiti na način da isključuje nacionalno zakonodavstvo ili praksu koja propisuje da se nakon prestanka radnog odnosa ne smije isplatiti naknada, umjesto neiskorištenog plaćenog godišnjeg odmora, onom radniku koji je na bolovanju proveo dio ili cijelu godinu dopusta i /ili prijenosnog razdoblja i zbog čega nije niti bio u mogućnosti iskoristiti pravo na plaćeni godišnji odmor (*Neidel*, para. 30).

U odnosu na drugo pitanje upućeno Sudu, treba pojasniti da spomenutim pitanjem nacionalni sud zanima isključuje li članak 7. st. 2. Direktive odredbu nacionalnog prava koja ograničava pravo javnog službenika, koji odlazi u mirovinu, na kumuliranje naknada umjesto plaćenog godišnjeg odmora koji nije iskorišten zbog bolesti i to na način da propisuje prijenosno razdoblje od 9 mjeseci čijim istekom prestaje pravo na plaćeni godišnji odmor? U tom smislu, pozivajući se na stajalište izraženo u predmetu C- 214/10¹⁹, Sud pravde EU ističe da je u pogledu razdoblja prijenosa, nakon kojeg pravo na plaćeni godišnji odmor može prestati ako se prava na godišnji odmor kumuliraju, nužno procijeniti je li riječ o razdoblju nakon kojeg plaćeni godišnji odmor prestaje imati pozitivni učinak na radnika u smislu razdoblja odmora (*Neidel*, para. 39). Svako razdoblje prijenosa mora uzeti u obzir specifične okolnosti radnika koji je bio na bolovanju tijekom nekoliko uzastopnih referentnih razdoblja. Razdoblje prijenosa mora osigurati da radnik ima, ako je potrebno, razdoblja odmora koja mogu biti dostupna na duži rok i moraju biti znatno dulja od referentnog razdoblja (*Neidel*, para. 41). U konkretnom slučaju, prijenosno razdoblje je 9 mjeseci i kraće je od referentnog razdoblja, a zbog čega je Sud odlučio da se članak 7. st. 2. Direktive mora tumačiti na način da isključuje odredbu nacionalnog prava koja ograničava pravo, javnog službenika koji odlazi u mirovinu, na zbrajanje naknada umjesto plaćenog godišnjeg odmora koji nije korišten zbog bolovanja, propisujući razdoblje prijenosa od 9 mjeseci čijim istekom prestaje pravo na plaćeni godišnji odmor (*Neidel*, para. 43). Odluka Suda u analiziranom predmetu ima iznimno značenje u kontekstu utvrđivanja granične točke za prijenos godišnjeg odmora budući da je Sud odlučio da se prijenos ograničen na 9 mjeseci ima smatrati prekratkim.

I dok je u predmetu *Neidel* Sud pravde EU prijenos ograničen na 9 mjeseci proglasio prekratkim, predmet *KHS* (2010) koji će se obraditi u nastavku rada pokazati će koju graničnu točku za prijenos prava na plaćeni godišnji odmor Sud pravde EU smatra prihvatljivom.

¹⁹ Case C- 214/10 *KHS AG v Winifried Schulte* [2011]

3.3. Predmet C-214/10²⁰ (KHS)

3.3.1. Činjenično stanje

Gospodin Schulte je od 1964. godine bio zaposlen u tvrtci KHS AG i tvrtci koju je naslijedila. Prema odredbama relevantnog kolektivnog ugovora, gospodin Schulte je imao pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od 30 dana godišnje (KHS, para. 14). Međutim, u siječnju 2002. godine, gospodin Schulte je doživio srčani udar uslijed kojeg je proglašen nesposobnim za rad. Od listopada 2003. godine, gospodin Schulte je bio korisnik mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, a 31. kolovoza 2008. godine prestaje mu radni odnos. U ožujku 2009. godine gospodin Schulte podnosi tužbu Radnom sudu u Dortmundu tražeći isplatu naknade umjesto plaćenog godišnjeg odmora koji nije koristio tijekom referentnih razdoblja koja odgovaraju kalendarskim godinama 2006., 2007. i 2008. (KHS, para. 16). Sud u Dortmundu ovakav tužbeni zahtjev djelomično prihvaća, točnije prihvaća tužbeni zahtjev u odnosu na spomenute tri godine pri čemu priznaje pravo na zamjensku isplatu, ali samo u odnosu na minimalno trajanje plaćenog godišnjeg odmora prema pravu Unije, dakle u trajanju od 20 radnih dana uvećanih za 5 dana za svaku godinu, koje uvećanje za osobe s teškim invaliditetom proizlazi iz njemačkih propisa (KHS, para. 17). Protiv ovakve odluke žalbu podnosi poslodavac ističući da je pravo na plaćeni godišnji odmor za 2006. i 2007. godinu isteklo jer je prošlo razdoblje prijenosa predviđeno kolektivnim ugovorom. Viši radni sud, kojemu je žalba upućena, smatra da je prema nacionalnom zakonodavstvu i odredbama kolektivnog ugovora, pravo na plaćeni godišnji odmor za 2007. i 2008. godinu još uvijek postojalo u vrijeme prestanka ugovora o radu, dok je pravo na plaćeni godišnji odmor za 2006. godinu izgubljeno jer je proteklo razdoblje prijenosa od 15 mjeseci (KHS, para. 19). Međutim, ovaj sud ne isključuje mogućnost da je gubitak prava na plaćeni godišnji odmor za 2006. godinu, a koji proizlazi iz nacionalnih propisa, u suprotnosti s člankom 7. st. 1. Direktive 2003/88. Iz navedenih razloga, Viši radni sud zastaje s postupkom i Sudu pravde EU upućuje pitanja radi prethodnog odlučivanja (KHS, para. 21).

3.3.2. Prethodna pitanja

Viši radni sud uputio je Sudu pravde EU na prethodno odlučivanje sljedeća pitanja:

Treba li se članak 7. st. 1. Direktive 2003/88 tumačiti na način da isključuje nacionalno zakonodavstvo i /ili praksu (kao što je kolektivni ugovor) prema kojoj pravo na plaćeni godišnji odmor prestaje na kraju referentnog razdoblja

²⁰ Case C- 214/10 *KHS AG v Winifried Schulte* [2011]

i/ili razdoblja prijenosa, čak i u slučaju da je radnik duže vrijeme bio nesposoban za rad (a to produženo razdoblje nesposobnosti za rad dovelo bi do kumuliranja prava na godišnji odmor za nekoliko godina i to u minimalnom trajanju, ali samo ako mogućnost prijenosa tih prava nije vremenski ograničena) (*KHS*, para. 21)?

U slučaju da je odgovor na prvo pitanje negativan, mora li postojati mogućnost prijenosa prava na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 mjeseci (*KHS*, para. 21)?

3.3.3. Odluka Suda pravde EU

Treba istaknuti da svojim prvim pitanjem nacionalni sud želi saznati treba li članak 7. st. 1. Direktive tumačiti na način da isključuje nacionalne odredbe ili praksu kao što je kolektivni ugovor koji ograničavaju pravo radnika, koji je na bolovanju proveo više uzastopnih referentnih razdoblja, da kumulira pravo na plaćeni godišnji odmor propisujući razdoblja prijenosa od 15 mjeseci čijim istekom prestaje pravo na godišnji odmor. I ovdje Sud, kao i u nizu prethodnih slučajeva, naglašava da se pravo svakog radnika na plaćeni godišnji odmor mora smatrati posebno važnim načelom socijalnog prava EU. Nadalje, Sud naglašava da sudska praksa govori u prilog tome da nacionalno pravilo koje propisuje razdoblje prijenosa, ne može predvidjeti da pravo radnika na plaćeni godišnji odmor prestane, a bez da je on stvarno imao priliku realizirati to pravo. Međutim, takav zaključak mora uzeti u obzir posebne okolnosti svakog slučaja. Kada tomu ne bi bilo tako, onaj radnik koji je na bolovanju proveo nekoliko uzastopnih referentnih razdoblja imao bi pravo kumulirati, bez ikakvih ograničenja, prava na plaćeni godišnji odmor koja je stekao tijekom svog bolovanja (*KHS*, para. 28 i 29). Ovdje se posebno važnim nameće pitanje stvarne svrhe prava na plaćeni godišnji odmor odnosno pitanje koliko je u skladu s navedenom svrhom, pravo na neograničeno kumuliranje prava na godišnji odmor? Naime, Sud opet naglašava, ponavljajući svoje stajalište iz presude *Schultz-Hoff and Others* da pravo na plaćeni godišnji odmor, sukladno članku 31. st. 2. Povelje EU o temeljnim pravima i članka 7. Direktive 2003/88, ima dvojaku svrhu: omogućiti radniku odmor od posla koji je dužan obavljati prema ugovoru o radu, s jedne strane te uživanje u vremenu opuštanja i razonode, s druge strane (*KHS*, para. 31). Nadalje, pravo na plaćeni godišnji odmor koje stekne radnik koji je na bolovanju proveo više uzastopnih referentnih razdoblja može ispuniti obje svrhe godišnjeg odmora, ali samo ako prijenos ne prelazi određenu vremensku granicu. Slijedom toga, izvan te granice, godišnji odmor prestaje imati pozitivan učinak na radnika u smislu razdoblja odmora i predstavlja samo razdoblje opuštanja i razonode (*KHS*, para. 33) što implicira da se pravo na plaćeni godišnji odmor ne bi moglo

kumulirati bez ograničenja. U konkretnom predmetu, Sud pravde EU trebao je ocijeniti može li se razdoblje prijenosa od 15 mjeseci razumno smatrati razdobljem nakon kojeg godišnji odmor prestaje imati pozitivan učinak za radnika u smislu razdoblja odmora. Treba istaknuti da bi s jedne strane, razdoblje prijenosa trebalo biti znatno dulje od referentnog razdoblja, a s druge bi strane, ono trebalo biti takvo da zaštiti poslodavca od rizika da će radnik kumulirati predugačka razdoblja odsutnosti što može loše utjecati na organizaciju rada kod poslodavca. Sud ističe da prijenosno razdoblje, sukladno odredbama kolektivnog ugovora, iznosi 15 mjeseci, što je dulje od referentnog razdoblja na koje se odnosi, a upravo navedeno prijenosno razdoblje od 15 mjeseci je ono što čini razliku u odnosu na predmet *Schultz-Hoff and Others* u kojemu je razdoblje prijenosa bilo samo 6 mjeseci (*KHS*, para. 40).

Na ovom mjestu treba podsjetiti na ono što je u ovom radu već istaknuto, a to je određenje da Direktiva 2003/88 uzima u obzir načela Međunarodne organizacije rada u pogledu organizacije radnog vremena. Dakle, u kontekstu razdoblja prijenosa valja uzeti u obzir odredbe članka 9. st. 1. Konvencije br. 132 o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) koja predviđa razdoblje prijenosa od 18 mjeseci od kraja godine za koju je nastalo pravo na plaćeni godišnji odmor. S obzirom na navedeno, Sud pravde EU drži da razdoblje od 15 mjeseci za prijenos prava na plaćeni godišnji odmor nije u suprotnosti sa svrhom prava na plaćeni godišnji odmor jer omogućava da plaćeni godišnji odmor zadrži pozitivan učinak na radnika kao razdoblje odmora (*KHS*, para. 43). Dakle, u odnosu na postavljeno pitanje, Sud drži da se članak 7. stavak 1. Direktive mora tumačiti na način da ne isključuje nacionalne odredbe ili prakse kao što je kolektivni ugovor koje ograničavaju kumuliranje prava na plaćeni godišnji odmor onom radniku koji je na bolovanju proveo više uzastopnih referentnih razdoblja, propisujući prijenosno razdoblje od 15 mjeseci čijim protekom pravo na plaćeni godišnji odmor prestaje (*KHS*, para. 44). U analiziranom predmetu Sud je graničnu točku od 15 mjeseci ocijenio prihvatljivom u smislu članka 7. st. 1. Direktive 2003/88.

Nužno je podsjetiti i na stavove Suda izražene u njegovoj recentnoj odluci donesenoj u spojenim predmetima C-271/22 do C-275/22²¹, a kojima se, u kontekstu razdoblja prijenosa prava na plaćeni godišnji odmor, ističe da Sud pravde nije nadležan odrediti koliko će razdoblje prijenosa trajati jer je riječ o pitanju koje je u nadležnosti svake pojedine države članice. Nadležnost Suda u takvim predmetima bi se ograničila samo na njegovu obvezu da u kontekstu članka 7. Direktive 2003/88 ispita može li se razdobljem prijenosa koje je odredila država članica povrijediti pravo na plaćeni godišnji odmor

²¹ Case C- 271/22 do C-275/22 *XT (C-271/22), KH (C-272/22), BX (C-273/22), FH (C-274/22), NW (275/22) v Keolis Agen SARL* [2023]

(*Keolis Agen and Others*, para. 32). Dakle, odluka o tome hoće li se propisati razdoblje prijenosa prava na plaćeni godišnji odmor ili ne, u nadležnosti je država članica, ali ukoliko se države odluče propisati navedeno razdoblje, ono mora biti takvo da ne ugrožava pravo na plaćeni godišnji odmor. Zaključno, odluka države članice da ne propiše vremensko ograničenje razdoblja prijenosa neiskorištenog plaćenog godišnjeg odmora ne bi bila protivna Direktivi 2003/88 budući da ona niti ne zahtijeva od država članica ograničenja razdoblja prijenosa (Mišljenje nezavisne odvjetnice Tamare Čapeta u spojenim predmetima *Keolis Agen and Others*, para. 45).

4. Prijenos plaćenog godišnjeg odmora radnika na dugotrajnom bolovanju u odlukama hrvatskih sudova

U ovom poglavlju analizirati će se odluka koju je jedan općinski sud u Republici Hrvatskoj donio povodom zahtjeva tužitelja za naknadom štete koju je pretrpio uslijed toga što mu poslodavac, točnije Republika Hrvatska, nije omogućio korištenje preostalog dijela plaćenog godišnjeg odmora za 2018. i 2019. godinu, a koji nije korišten zbog njegovog dugotrajnog bolovanja koje je trajalo od kolovoza 2018. do svibnja 2020. godine (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21). Nadalje, analizirati će se i odluka koju je povodom žalbe protiv navedene odluke kao žalbeni sud donio jedan županijski sud u Republici Hrvatskoj. Analizi navedenih odluka pristupiti će se iz dva razloga:

- 1) kako bi se odgovorilo na pitanje u kojoj mjeri Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, o kojemu je bilo riječi na prethodnim stranicama rada, utječe na sudove u Republici Hrvatskoj, i
- 2) kako bi se prikazalo u kojoj mjeri sudovi Republike Hrvatske primjenjuju odluke koje je Sud pravde EU donio u predmetima koji su se ticali mogućnosti prenošenja godišnjeg odmora radnika na dugotrajnom bolovanju, a koje odluke su obvezujuće za sve, pa i za sudove Republike Hrvatske.

4.1. Odluka prvostupanjskog (općinskog) suda

Odluka općinskog suda, kako je već naznačeno, ticala se zahtjeva za naknadu štete zbog neiskorištenog dijela plaćenog godišnjeg odmora koji tužitelj nije iskoristio zbog dugotrajnog bolovanja. U svojoj tužbi tužitelj se pozivao na relevantne odredbe Konvencije broj 132 Međunarodne organizacije rada (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21, para. 2. i 3). U svom je odgovoru na tužbu tuženik (Republika Hrvatska) osporio tužbu i tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti. Tuženik je, nadalje isticao da su radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređeni Zakonom o radu te odredbama relevantnog kolektivnog ugovora te je predložio Sudu da tužbeni zahtjev odbije (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21,

para. 4 i 5). Nakon analize svih izvedenih dokaza i rezultata cjelokupnog raspravljanja prvostupanjski sud je tužbeni zahtjev tužitelja ocijenio u cijelosti neosnovanim (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21, para. 13).

U obrazloženju svoje presude, prvostupanjski se sud pozvao na članak 84. stavak 4. Zakona o radu Republike Hrvatske. Naveo je da se na konkretni slučaj primjenjuje upravo članak 84. stavak 4. Zakona o radu jer je „tužitelj bio na dugotrajnom bolovanju zbog čega nije iskoristio preostale dane neiskorištenog godišnjeg odmora niti za 2018.godinu niti za 2019.godinu. Dakle, kada je u pitanju bolovanje onda radnik može iskoristiti neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine samo do 30. lipnja slijedeće godine“ (Odluka u predmetu 7:Pr- 598/21, para. 39). Prvostupanjski sud u svojoj se odluci pozvao i citirao Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a prema kojemu poslodavac nije dužan radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora za prethodnu kalendarsku godinu nakon 30. lipnja sljedeće godine, a niti bi zbog toga mogao trpjeti štetne posljedice (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21, para. 41). Nadalje, iz presude prvostupanjskog suda evidentno je i citiranje presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske prema kojoj: „nije moguć nikakav dogovor radnika i poslodavca o korištenju drugog dijela godišnjeg odmora nakon 30.lipnja iduće godine, neovisno ako je to bilo i na izričit zahtjev radnika“ (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21, para. 42) te odredbe relevantnog kolektivnog ugovora (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21, para. 46). U odnosu na relevantne odredbe Konvencije broj 132 Međunarodne organizacije rada, Sud je smatrao da su iste „zaštitne i upućujuće naravi“ te da članak 84. Zakona o radu nije u suprotnosti s člankom 9. Konvencije (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21, para. 54). Prvostupanjski sud je stava da je tužitelj neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine morao iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine. U konkretnom slučaju, Sud je smatrao da je „tužitelj izgubio pravo korištenja na stari godišnji odmor iz 2018. godine jer se nakon bolovanja na posao vratio tek 1. lipnja 2020.god. dakle ne slijedeće kalendarske godine nakon što je ostvario pravo na godišnji odmor za 2018.godinu“. U odnosu na godišnji odmor iz 2019. godine prvostupanjski sud naglašava da je tuženik tužitelju omogućio korištenje navedenog godišnjeg odmora i to zaključno do 30. lipnja 2020. godine, a nakon kojega je korištenje godišnjeg odmora „ispravno prekinuo“ (Odluka u predmetu 7: Pr- 598/21, para. 58 i 59). Dakle, za neiskorišteni godišnji odmor, stav je Suda, nije kriv poslodavac tj. tuženik, tako da nakon 30. lipnja 2020. godine tužitelj od tuženika ne može potraživati niti naknadu štete, budući da ničim nije umanjio prava tužitelja kao radnika (Odluka u predmetu 7: Pr - 598/21, para. 58).

Nemoguće je ne primijetiti da se u prikazanoj odluci prvostupanjski sud nije niti na jednom mjestu pozvao, odnosno uzeo u obzir relevantne europske direktive, kao niti odluke Suda pravde EU koje su, za sudove u Republici Hrvatskoj, obvezujuće. U tom smislu, treba podsjetiti da sudovi Republike Hrvatske imaju obvezu odredbe Zakona o radu tumačiti upravo u skladu s praksom Suda pravde EU, a ako to ne bi bilo moguće obvezni su izuzeti iz primjene odredbu Zakona o radu koja nije u skladu s pravom EU i primijeniti odredbe relevantne Direktive (Turkalj, Turkalj, 2022: 98).

Na prethodno analiziranu presudu prvostupanjskog suda tužitelj je, očekivano, izjavio žalbu i to zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

4.2. Odluka drugostupanjskog (županijskog) suda

Odlučujući o žalbi jedan županijski sud u Republici Hrvatskoj, ocijenio je žalbu osnovanom s obzirom na, u žalbi istaknuti, razlog pogrešne primjene materijalnog prava te je prvostupanjsku presudu ukinuo i predmet vratio istom sudu na ponovno odlučivanje (Odluka u predmetu 37. Gž R - 2131/2021). U svojoj odluci županijski sud, između ostaloga, ističe da su „direktive jedan od izvora unutarnjeg prava EU koje su za Republiku Hrvatsku obvezujuće” te naglašava „nakon što je direktiva unesena u nacionalno pravo, sudovi su obvezni interpretirati nacionalno pravo u skladu sa svrhom određene direktive” (Odluka u predmetu 37. Gž R- 2131/2021, para. 17). Nadalje, žalbeni sud ističe „daljnji izvor prava EU je praksa Europskog suda tj, presude kojima, uz ostalo, interpretira norme pravnog sustava EU i koje su obvezujuće za sve” (Odluka u predmetu 37. Gž R- 2131/2021, para. 18). Važno je istaknuti da u kontekstu spornog pitanja kumuliranja prava na plaćeni godišnji odmor radnika koji je na dugotrajnom bolovanju, županijski sud upućuje na presude Suda pravde EU u predmetima C-214/16,²² C-214/10²³ i C-337/10²⁴ (Odluka u predmetu 37. GžR- 131/2021, para. 22, 23, 24). Županijski sud je stava da prvostupanjski sud „zbog pogrešnog pravnog shvaćanja nije uzeo u obzir obvezujući stav Europskog suda o izravnom pravnom učinku Direktive na spor pojedinca protiv države”, a zbog čega „nisu utvrđene odlučne činjenice o kojima ovisi duljina razdoblja prijenosa prava na korištenje godišnjeg odmora i akumuliranje prava na takav odmor u situaciji kada ga nije mogao koristiti zbog bolesti” (Odluka u predmetu 37. GžR- 2131/2021, para. 27). Zbog svega navedenoga, žalbeni sud je ukinuo prvostupanjsku odluku i vratio predmet na ponovno odlučivanje. Međutim, ono što je ovdje posebno važno naglasiti je činjenica da je žalbeni sud uputio prvostupanjski sud da se prilikom dono-

²² Case C-214/16 *Conley King v The Sash Window Workshop Ltd and Richard Dollar* [2017]

²³ Case C- 214/10 *KHS AG v Winifried Schulte* [2011]

²⁴ Case C-337/10 *Georg Neidel v Stadt Frankfurt am Main* [2012]

šenja nove odluke moraju uzeti u obzir „obvezujući interpretativni stavovi Suda EU” (Odluka u predmetu 37. GžR- 2131/2021, para. 28), a što govori u prilog spremnosti ovog suda da pazi na poštivanje svih izvora prava koji su za Republiku Hrvatsku obvezujući.

5. (Ne) usklađenost hrvatskog Zakona o radu

U fokusu pažnje ovoga rada, kako se moglo vidjeti, pitanje je prijenosa prava na plaćeni godišnji odmor radnika na dugotrajnom bolovanju. Stoga će se u ovom poglavlju relevantne odredbe Zakona o radu Republike Hrvatske staviti u korelaciju s odredbama Konvencije 132 - Konvencije o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana), odredbama Direktive 2003/88/EZ kao i odlukama Suda pravde EU koje se tiču navedenog pitanja, a sve kako bi se mogao izvesti zaključak o njihovoj usklađenosti.

Kada je riječ o razdoblju prijenosa prava na plaćeni godišnji odmor naznačenom u spomenutoj Konvenciji treba istaknuti da ono iznosi 18 mjeseci od isteka godine u kojoj je pravo na godišnji odmor stečeno (Čl. 9. Konvencije 132). Uzimajući u obzir da je Republika Hrvatska ratificirala Konvenciju, ista je inkorporirana u nacionalni pravni korpus i po pravnoj je snazi iznad zakona (Čl. 134. Ustava RH). Ipak, u odnosu na pitanje usklađenosti odredba Zakona o radu i Konvencije postoje određene dvojbe. Pojedini autori smatraju da odredba članka 84. st. 4. Zakona o radu nije u skladu s člankom 9. Konvencije „jer ne respektira bolest kao objektivni razlog zbog kojeg radnik nije mogao iskoristiti godišnji odmor do 30. lipnja sljedeće godine” (Frntić, Gović Penić, Hanzalek, Milković, Novaković, Rožman, Zovko, 2023: 531). S druge strane, postoje autori koji smatraju da takve neusklađenosti nema, točnije da odredba članka 84. st. 4. Zakona o radu nije protivna odredbama članka 9. Konvencije. Tako Subotić smatra da je „norma Konvencije usmjerena na postavljanje maksimalnog razdoblja za prijenos dok minimum nije određen. U nacionalnom zakonodavstvu, rok za korištenje preostalog godišnjeg odmora mogao bi biti određen u rasponu od 0 do 18 mjeseci od isteka godine u kojoj je pravo stečeno” (Subotić, 2021: 5).

U kontekstu usklađenosti odredbe članka 84. st. 4. Zakona o radu i Direktive 2003/88/EZ, treba podsjetiti da spomenuta Direktiva ne sadrži posebne odredbe o institutu prijenosa godišnjeg odmora u sljedeću godinu. Međutim, izostanak takvog normiranja u Direktivi, nadomjestila je bogata sudska praksa Suda pravde EU. Pojedini autori smatraju da „odredba članka 84. st. 4. Zakona o radu nije sukladna Direktivi 2003/88/EZ odnosno onome kako tu Direktivu tumači Sud pravde EU” (Frntić *et al.*, 2023: 532). Na tom tragu i Gović Penić ističe: „odredbe Zakona o radu koje ograničavaju prijenos godiš-

njeg odmora iz jedne godine (samo) do 30. lipnja sljedeće godine, posebno u slučaju kad je radnik bio na dugotrajnom bolovanju i nije imao priliku koristiti preneseni godišnji odmor, nisu sukladne pravnoj stečevini EU“ (Gović Penić, 2024: 8-9). I za druge je autore duljina razdoblja prijenosa godišnjeg odmora na način kako je uređena hrvatskim Zakonom o radu, „sporna s pozicije prava EU“ (Potočnjak, Grgić, Čatipović, 2014: 186). Ističu da, sukladno tumačenjima Suda pravde EU, u slučaju bolovanja, razdoblje prijenosa mora biti znatno dulje od referentnog razdoblja (koje u hrvatskom pravu iznosi jednu kalendarsku godinu) pa se zbog toga razdoblje prijenosa od 6 mjeseci kao niti ono od 12 mjeseci ne može smatrati dovoljno dugim (Potočnjak *et al.*, 2014: 186). Navedeno potvrđuju i odluke Suda pravde EU donesene u predmetima koji su analizirani u ovom radu i koje predstavljaju obvezan izvor prava za sve države članice EU. Na ovom mjestu istaknuti će se samo najvažniji stavovi Suda pravde EU u analiziranim predmetima. Sud pravde EU u svojoj odluci u spojenim predmetima *Schultz-Hoff and Others* ističe da se pravo na plaćeni godišnji odmor mora smatrati posebno važnim načelom prava Zajednice zbog čega ga treba priznati svakom radniku, bez obzira na njegovo zdravstveno stanje (*Schultz-Hoff and Others*, para. 54). U predmetu *KHS*, Sud je izrazio stav da razdoblje prijenosa od 15 mjeseci nije protivno Direktivi 2003/88/EZ, dok je u predmetu *Neidel* razdoblje prijenosa od 9 mjeseci ocijenio protivnim odredbama Direktive. S obzirom na prethodno navedeno moguće je zaključiti da odredba članka 84. stavka 4. Zakona o radu Republike Hrvatske, kojom se razdoblje prijenosa, zbog bolesti neiskorištenog godišnjeg odmora ograničava na tek 6 mjeseci, nije u skladu s Direktivom 2003/88/EZ odnosno s odlukama Suda pravde EU kojima se navedena Direktiva tumači.

Važno je osvrnuti se i na stavove Suda pravde EU izražene u recentnoj odluci donesenoj u spojenim predmetima *Keolis Agen and Others*, a prema kojima, u kontekstu razdoblja prijenosa prava na plaćeni godišnji odmor, Sud nije nadležan odrediti koliko će razdoblje prijenosa trajati već se njegova nadležnost ograničava na obvezu da ispita može li se razdobljem prijenosa koje je odredila država članica povrijediti pravo na plaćeni godišnji odmor (*Keolis Agen and Others*, para. 32). S obzirom na navedeno, razdoblje prijenosa prava na godišnji odmor u Republici Hrvatskoj moralo bi biti dulje od 9 mjeseci, a odluka o tome koliko će razdoblje prijenosa doista biti dulje, u nadležnosti je države članice. I dok pojedini autori smatraju da razdoblje prijenosa u Republici Hrvatskoj ne mora biti dulje od 15 mjeseci od isteka godine za koju je pravo na plaćeni godišnji odmor ostvareno (Potočnjak *et al.*, 2014:186), drugi rješenje vide u „analogiji iz Konvencije“ i tumačenju da bi to razdoblje trebalo biti 18 mjeseci“ (Frntić *et al.*, 2023: 532).

Dakle, evidentno je da su prethodno citirane odredbe pozitivnog prava Republike Hrvatske neusklađene s relevantnim odredbama Konvencije 132 – Konvencije o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana), odredbama Direktive 2003/88/EZ kao i s odlukama Suda pravde EU. Takva pravna neusklađenost negativno se reflektira kako na položaj radnika, tako i na položaj poslodavaca u Republici Hrvatskoj.

6. Zaključna razmatranja

Pravo na plaćeni godišnji odmor jedno je od temeljnih prava iz radnog odnosa koje ima dvojaku svrhu: omogućiti radniku odmor od posla koji je dužan obavljati prema ugovoru o radu, s jedne strane te uživanje u vremenu opuštanja i razonode, s druge strane. Prema praksi Suda pravde EU, obvezujućem izvoru prava za sve države članice EU, pravo na plaćeni godišnji odmor mora se smatrati posebno važnim načelom prava Zajednice zbog čega ga treba priznati svakom radniku, bez obzira na njegovo zdravstveno stanje. Ipak, u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje prava na plaćeni godišnji odmor radnika koji su bili na dugotrajnom bolovanju povezano je sa značajnim poteškoćama. Glavni problem predstavljaju odredbe članka 84. st. 4. hrvatskog Zakona o radu koje se tiču trajanja razdoblja prijenosa plaćenog godišnjeg odmora koji nije korišten zbog bolesti. Naime, prema odredbama Zakona o radu, razdoblje prijenosa iznosi 6 mjeseci od isteka kalendarske godine za koju je pravo na plaćeni godišnji odmor stečeno pa u tom smislu, kako su i pokazale prethodne usporedbe, postoji neusklađenost spomenute odredbe Zakona o radu s relevantnim odredbama Konvencije, odredbama Direktive 2003/88/EZ odnosno s odlukama Suda pravde EU kojima se navedena Direktiva tumači. Ovakva neusklađenost odredaba Zakona o radu rezultira negativnim posljedicama kako na položaj radnika, tako i na položaj poslodavaca u Republici Hrvatskoj.

U Republici Hrvatskoj poslodavci, sukladno odredbama članka 84. st. 4. Zakona o radu te pod utjecajem Mišljenja nadležnog ministarstva o tumačenju navedene odredbe, kao i u strahu od prekršajnih sankcija, radnicima koji su bili na dugotrajnom bolovanju neće omogućiti korištenje godišnjeg odmora nakon 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Ako bi se radnik, u takvim okolnostima odlučio obratiti sudu, njegov uspjeh pred prvostupanjskim sudom mogao bi biti upitan, što pokazuje i u radu analizirana odluka jednog općinskog suda u Republici Hrvatskoj koji se u svojoj odluci poziva na Mišljenje nadležnog ministarstva, a u isto vrijeme niti na jednom mjestu ne uzima u obzir bogatu praksu Suda pravde EU o navedenom pitanju. Ukoliko korekcija pogrešnog pravnog shvaćanja prvostupanjskog suda uslijedi od strane drugostupanjskog, žalbenog suda (a što se i dogodilo u analiziranoj odluci jednog županijskog suda u Republici Hrvatskoj) i to kroz institut ukidanja

takve odluke i vraćanja predmeta na ponovno odlučivanje prvostupanjskom sudu, od podnošenja tužbe sudu do donošenja pravomoćne sudske odluke može proteći i nekoliko godina. Dugotrajnost sudskih postupaka, povezana je i s visokim troškovima postupka, a njih na kraju snosi ona strana koja nije uspjela u sporu. Nadalje, u Republici Hrvatskoj, dugotrajnost sudskih postupaka i posljedično visoki troškovi postupka rezultiraju nesklonošću radnika koji su bili na dugotrajnom bolovanju da se za zaštitu povrijeđenog prava obrate sudu pa često ostaju uskraćeni na pravo na plaćeni godišnji odmor nakon 30. lipnja sljedeće godine. Dakle, usklađivanje odredaba članka 84. stavka 4. Zakona o radu je nužno, a na hrvatskom zakonodavcu je da procijeni koliko će razdoblje prijenosa trajati, akceptirajući činjenicu da to razdoblje mora biti takvo da ne ugrožava pravo na plaćeni godišnji odmor te da ne smije biti kraće od 9 mjeseci. Nadalje, trebalo bi uzeti u obzir i činjenicu da zbog predugog trajanja razdoblja prijenosa godišnji odmor može izgubiti pozitivan učinak na radnika u smislu razdoblja odmora, ali i stvoriti poteškoće poslodavcu u kontekstu organizacije rada. Hrvatskom zakonodavcu, na tom bi putu, kao smjernica moglo poslužiti razdoblje prijenosa od 15 mjeseci koje se smatra sukladnim Direktivi kao i razdoblje prijenosa od 18 mjeseci koje propisuje Konvencija br. 132 Međunarodne organizacije rada.

Literatura

De Bloom, J., Geurts, S.A.E., Taris, T.W., Sonnentag, S., De Weerth, C., Kompier, M.A.J. (2010). Effects of vacation from work on health and well-being: Lots of fun, quickly gone. *Work & Stress*. 24 , 2. 196-216.

De Bloom, J., Geurts, S.A.E., Kompier, M.A.J. (2012). Vacation (after-) effects on employee health and well-being, and the role of vacation activities, experiences and sleep. *Journal of Happiness Studies*. 14, 2. 613-633.

EURES (EUROpean Employment Services: *Why you should always use your annual leave*, Retrieved 15, July 2024, from https://eures.europa.eu/why-you-should-always-use-your-annual-leave-2022-09-16_en

Europski parlament, *Kratki vodič o Europskoj uniji – 2024*, Pristupljeno 30, siječnja 2024, https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/hr/FTU_1.3.10.pdf

Frntić, D.F., Gović Penić, I., Hanzalek, D., Milković, D., Novaković, N., Rožman, K., Zovko, V. (2023). *Detaljni komentar Zakona o radu*. Zagreb, Rosip, d.o.o.

Gović Penić, I. (2024). Vremensko ograničavanje korištenja prenesenog godišnjeg odmora u domaćoj sudskoj praksi i praksi Suda EU. *Informator*. 6830.11-15.

Gump, B. B., & Matthews, K. A. (2000). Are vacations good for your health? The 9-year mortality experience after the multiple risk factor intervention trial. *Psychosomatic Medicine*. 62. 608–612.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, *Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu - bolest*, Pristupljeno 15. lipnja 2024, <https://uznr.mrms.hr/prenosenje-godisnjeg-odmora-u-slijedecu-kalendarsku-godinu-bolest/>

Potočnjak, Ž., Grgić, A., Čatipović, I. (2014). The right to paid annual leave: the implication of accession. *Croatian Yearbook of European Law & Policy*. 10 (1). 159-187.

Subotić, V. (2021). Pravo na godišnji odmor prema međunarodnim izvorima. *Radno pravo*. 6. 3-11.

Turkalj, K., Turkalj, A. (2022). Kriteriji za razgraničenje radnog vremena od vremena odmora u praksi Suda EU-A. *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*. 43 (1). 83-102.

Pravni akti

Charter of Fundamental Rights of the European Union. *Official Journal of the European Communities*. C 364/01 (2000)

Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena. *Službeni list*. Br. 299 (2003)

Konvencija 132 - Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana). *Narodne novine*. Br. 3 (2002)

Ustav Republike Hrvatske. *Narodne novine*. Br. 56(1990), 135(1997), 08(1998), 113(2000), 124 (2000), 28 (2001), 41(2001), 55(2001), 76(2010), 85(2010), 05(2014)

Zakon o radu. *Narodne novine*. Br. 93(2014), 127(2017), 98(2019), 151(2022), 46(2023), 64(2023)

Sudska praksa

Case C-350/06 *Gerhard Schultz-Hoff v Deutsche Rentenversicherung Bund* [2009] ECLI:EU:C:2009:18

Case C-520/06 *Stringer and Others v Her Majesty's Revenue and Customs* [2009] ECLI:EU:C:2009:18

Case C- 214/10 *KHS AG v Winifried Schulte* [2011] ECLI:EU:C:2011:761

Case C-337/10 *Georg Neidel v Stadt Frankfurt am Main* [2012] ECLI:EU:C:2012:263

Case C-214/16 *Conley King v The Sash Window Workshop Ltd and Richard Dollar* [2017] ECLI:EU:C:2017:914

Case C-684/16 *Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften* [2018] ECLI:EU:C:2018:874

Case C-762/18 *QH protiv Vrhoven kasacionen sad na Republika Bulgaria* [2020] ECLI:EU:C:2020:504

Case C-37/19 *CV protiv Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo* [2020] ECLI:EU:C:2020:504

Case C- 271/22 do C-275/22: *XT (C-271/22), KH (C-272/22), BX (C-273/22), FH (C-274/22), NW (275/22) v Keolis Agen SARL* [2023] ECLI:EU:C:2023:834

Case C- 271/22 do C-275/22: *XT (C-271/22), KH (C-272/22), BX (C-273/22), FH (C-274/22), NW (275/22) v Keolis Agen SARL* [2023], Mišljenje nezavisne odvjetnice Tamare Čapeta, ECLI:EU:C:2023:243

Općinski sud u Čakovcu, Odluka br. 7:Pr- 598/21 od 09. srpnja 2021.

Županijski sud u Zagrebu, Odluka br. 37. Gž R- 2131/2021 od 06. prosinca 2022.

Dragana Bjelić Gaćeša, LL.D,

Assistant Professor,

Faculty of Law, University „J. J. Strossmayer“ in Osijek,

Republic of Croatia

CHALLENGES IN EXERCISING THE RIGHT TO ANNUAL LEAVE FOR WORKERS ON LONG-TERM SICK LEAVE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Summary

The right to paid annual leave is one of the fundamental rights in the employment relationship. As such, it is incorporated in a number of legal acts, at the international, regional as well as the national level. The purpose of this right is to enable the worker to rest from physical and/or mental work, enjoy his/her relaxation and leisure time, and restore his/her working abilities. In accordance with the practice of the Court of Justice of the European Union (CJEU), the right to paid annual leave is a particularly important principle of Community social law, for which reason it must be recognized for each worker, regardless of his/her health status. However, in the Republic of Croatia, the exercise of the right to paid annual leave for workers who were on long-term sick leave was followed by significant difficulties after the workers' return to work. In the context of the institute of transferring annual leave to the next calendar year, Article 84 of the current Croatian Labor Law states that a worker who, due to illness, does not use annual leave in full or in part in the calendar year in which it was earned, has the right to use it upon return to work, but no later than June 30 of the next calendar year. The question arises how a worker who has spent two, three or more years on long-term sick leave will fit into this provision. Will this legal solution deprive him/her of the right to paid annual leave? The aim of the paper is to analyze the relevant provisions of Croatian positive law on the right to paid annual leave and the possibility of transferring it to the next calendar year, to correlate them with the relevant European directives and the CJEU decisions, to draw conclusions on their compliance with EU law, and to discuss their impact on the position of workers and employers in the Republic of Croatia.

Keywords: *right to annual leave, long-term sick leave, Croatian Labor Law, Court of Justice of the European Union.*

